

G'AFUR G'ULOMNING "VAQT" SHE'RIDA TEMPORALLIKNI IFODALOVCHI ARABCHA LEKSEMALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

Mirzatillayeva Nargiza

Farg'ona davlat universiteti filologiya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21126886>

Annotatsiya. Mazkur maqolada G'afur G'ulomning "Vaqt" she'rida qo'llangan temporallikni ifodalovchi arab tilidan o'zlashgan leksemalarning lingvopoetik xususiyatlari tadqiq etiladi. Tadqiqotda **fursat, nafas, umr, lahza, dam, zamon, asr, hayot, boqiy** kabi arabcha leksemalarning etimologik manbasi, semantik taraqqiyoti, poetik matndagi funksional-semantik imkoniyatlari hamda vaqt konseptini shakllantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ushbu leksemalar G'afur G'ulom poetikasida biologik, psixologik, tarixiy va falsafiy vaqtni ifodalovchi asosiy lingvopoetik vositalardan biri ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: G'afur G'ulom, temporallik, arabcha leksema, lingvopoetika, poetik matn, vaqt konsepti, semantika, arabizm.

Annotation. This article examines the linguopoetic features of Arabic loanwords expressing temporality in Gafur Ghulam's poem *Time*. The study analyzes Arabic lexical units such as *fursat, nafas, umr, lahza, dam, zamon, asr, hayot*, and *boqiy* with regard to their etymology, semantic development, and functional role in the poetic representation of time. The findings indicate that these Arabic loanwords serve as essential linguopoetic devices for expressing biological, psychological, historical, and philosophical dimensions of temporality in the poet's artistic worldview.

Keywords: Gafur Ghulam, temporality, Arabic loanwords, linguopoetics, poetic text, concept of time, semantics, Arabicisms.

Аннотация. В статье исследуются лингвопоэтические особенности арабских заимствований, выражающих темпоральность, в стихотворении Гафура Гуляма «Время». Анализируются арабские лексемы **fursat, nafas, umr, lahza, dam, zamon, asr, hayot, boqiy** с точки зрения их происхождения, семантического развития и художественной функции в создании концепта времени. Результаты исследования показывают, что данные арабизмы являются важнейшими лингвопоэтическими средствами выражения биологического, психологического, исторического и философского времени в поэтическом мире автора.

Ключевые слова: Гафур Гулям, темпоральность, арабизмы, лингвопоэтика, поэтический текст, концепт времени, семантика.

Kirish

Har qanday tilning lug‘at tarkibi xalqning tarixiy taraqqiyoti, madaniyati va boshqa tillar bilan uzoq davom etgan lisoniy aloqalari natijasida shakllanadi. O‘zbek tili leksik tizimining boyishida arab tilining o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. VII-VIII asrlardan boshlab islom dini, Qur‘on ilmlari, tafsir, hadis, fiqh, tasavvuf va Sharq ilm-fani ta‘sirida arab tilidan kirib kelgan ko‘plab leksemalar o‘zbek tilining ajralmas tarkibiy qismiga aylandi. Ushbu o‘zlashmalar nafaqat diniy va ilmiy uslubda, balki badiiy adabiyot tilida ham faol qo‘llanib, yuksak estetik hamda ekspressiv imkoniyatlarga ega bo‘ldi.

Badiiy matnda arabcha leksemalar oddiy nominativ birlik sifatida emas, balki muallifning individual uslubini shakllantiruvchi, poetik obraz va konseptlarni yuzaga keltiruvchi lingvopoetik vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, abstrakt ma‘noga ega umr, hayot, zamon, asr, lahza, fursat, boqiy kabi arabcha birliklar insonning vaqt haqidagi falsafiy qarashlarini, hayot mazmuni va tarixiy tafakkurini ifodalashda muhim semantik yukni o‘zida mujassamlashtiradi. Shu jihatdan temporallikni ifodalovchi arabcha leksemalarni badiiy matn doirasida o‘rganish zamonaviy lingvopoetikaning dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

O‘zbek adabiyotining zabardast namoyandalaridan biri G‘afur G‘ulom ijodida vaqt konsepti alohida badiiy-falsafiy mazmun kasb etadi. Shoirning «Vaqt» she‘ri inson umri, tarix, taraqqiyot, mehnat va abadiylik haqidagi mushohadalarni o‘zida mujassam etgan falsafiy-poetik asarlardan biridir. Mazkur she‘rda vaqt turli lisoniy vositalar orqali ifodalansa-da, ayniqsa arab tilidan o‘zlashgan temporallik leksemalari poetik mazmuni shakllantirishda yetakchi o‘rin egallaydi. Ular biologik vaqt (umr, hayot), mikrovaqt (lahza, nafas, dam), makrovaqt (asr, zamon) hamda aksiologik vaqt (fursat, boqiy) konseptlarini badiiy talqin etishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Temporallik tilshunoslikning semantika, matn lingvistikasi, kognitiv tilshunoslik hamda lingvopoetika bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan murakkab kategoriyalaridan biridir. Mazkur kategoriya til birliklari orqali vaqtning obyektiv va subyektiv idrok etilishi, voqea-hodisalar ketma-ketligi, davomiyligi hamda zamon munosabatlarining ifodalanish mexanizmlarini o‘rganadi. Jahon tilshunosligida temporallik dastlab grammatik kategoriya sifatida talqin qilingan bo‘lsa, keyinchalik uning leksik, konseptual va diskursiv xususiyatlari ham tadqiqot markaziga aylandi.

Temporallik nazariyasining shakllanishida Hans Reichenbachning zamon munosabatlari haqidagi konsepsiyasi muhim o‘rin tutadi. Olim zamon kategoriyasini nutq va voqea vaqtining o‘zaro munosabati asosida izohlab,

vaqtning lisoniy ifodalanish mexanizmlarini ilmiy asoslab bergan. Keyinchalik Bernard Comrie temporallik va aspektual ma'nolarni qiyosiy-tipologik jihatdan tadqiq etib, vaqtning grammatik va semantik ifodalanish usullarini tizimli ravishda tavsiflagan.

Kognitiv tilshunoslikda temporallik inson tafakkurining konseptual modeli sifatida talqin qilinadi. George Lakoff va Mark Johnson vaqt konsepti insonning fazoviy va hayotiy tajribasi asosida shakllanishini ko'rsatib, konseptual metaforalar nazariyasini ishlab chiqqanlar. Ularning fikricha, vaqt badiiy matnda ko'pincha metaforalar orqali idrok qilinadi va estetik mazmun kasb etadi.

Poetik matnda vaqtning ifodalanishi masalasi Roman Jakobson, Geoffrey Leech hamda Paul Simpson tadqiqotlarida lingvopoetik nuqtai nazardan yoritilgan. Ularning ilmiy qarashlariga ko'ra, poetik matnda vaqtni ifodalovchi birliklar oddiy nominativ vazifani emas, balki obrazlilik, emotsionallik va konseptual mazmunni shakllantiruvchi estetik vosita vazifasini bajaradi.

Rus tilshunosligida temporallik masalalari funksional-semantik kategoriya sifatida Aleksandr Bondarko tomonidan chuqur o'rganilgan. Olim temporallikni grammatik zamon shakllari bilan cheklamay, uni leksik, sintaktik va matniy vositalar orqali ifodalanadigan funksional-semantik maydon sifatida talqin qiladi. Mazkur nazariya badiiy matndagi vaqt konseptini tahlil qilishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi G'afur G'ulomning «Vaqt» she'rida qo'llangan temporallikni ifodalovchi arab tilidan o'zlashgan leksemalarning etimologik, semantik, funksional va lingvopoetik xususiyatlarini aniqlash hamda ularning poetik matnda vaqt konseptini shakllantirishdagi o'rnini yoritishdan iborat. Tadqiqotda tavsifiy, etimologik, semantik, kontekstual va lingvopoetik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalari o'zbek poetik tilida arabcha o'zlashmalarning badiiy-estetik imkoniyatlarini chuqurroq yoritishga hamda temporallik konseptining lisoniy ifodalanish mexanizmlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot materiali sifatida G'afur G'ulomning falsafiy lirikasiga mansub "Vaqt" she'ri tanlandi. Ushbu asar o'zbek she'riyatida vaqt konseptining badiiy-falsafiy talqini, inson hayoti, tarix, abadiylik va umr mazmunini ifodalovchi eng mukammal poetik namunalardan biri hisoblanadi. She'rda temporallikni ifodalovchi turli qatlamga mansub leksik birliklar qo'llangan bo'lib, ularning orasida arab tilidan o'zlashgan fursat, nafas, umr, hayot, lahza, dam, zamon, asr, boqiy kabi leksemalar poetik mazmunni shakllantirishda alohida o'rin egallaydi.

Mazkur tadqiqotning obykti sifatida she'r tarkibidagi temporallikni ifodalovchi arabcha leksemalar tanlandi. Tadqiqot predmeti esa ushbu leksemalarning etimologik manbasi, semantik taraqqiyoti, morfologik moslashuvi, funksional-semantik xususiyatlari hamda poetik matnda bajaradigan lingvopoetik vazifalaridan iborat.

Tadqiqot jarayonida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Dastlab tavsifiy metod yordamida she'r tarkibidagi arab tilidan o'zlashgan temporallik leksemalari aniqlandi va tasniflandi. Etimologik tahlil orqali ularning arab tilidagi dastlabki ma'nosi hamda o'zbek tiliga o'zlashish jarayoni yoritildi. Semantik tahlil vositasida leksemalarning lug'aviy va kontekstual ma'nolari qiyoslandi, badiiy matnda yuzaga kelgan semantik kengayish va metaforik ko'chishlar aniqlandi.

Lingvopoetik tahlil metodidan foydalanib, arabcha leksemalarning poetik matnda metafora, antiteza, giperbola, konseptual metafora, ramziy obraz va emotsional-ekspressivlikni yuzaga keltirishdagi funksiyasi tahlil qilindi. Shuningdek, kognitiv-semantik yondashuv asosida ushbu leksemalar orqali shakllangan temporallik konsepti biologik vaqt, mikrovaqt, makrovaqt, aksiologik vaqt va metafizik vaqt kabi konseptual guruhlariga ajratildi.

Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini temporallik nazariyasi bo'yicha H.Reichenbach, B.Comrie va A.Bondarkoning funksional-semantik qarashlari, konseptual metafora nazariyasi bo'yicha George Lakoff hamda Mark Johnsonning ishlari, lingvopoetik tahlil bo'yicha R.Jakobson, G.Leech va P.Simpsonning ilmiy konsepsiyalari tashkil etdi. Arab tilidan o'zlashgan leksemalarning etimologiyasi va semantikasi G'.Abduraxmonov, Sh.Rahmatullayev, A.Hojiyev, B.Eshonqulov, N.Mahmudov hamda R.Saloyev va Sh.Avazmetovlarning tadqiqotlari asosida izohlandi.

Tadqiqot davomida aniqlangan arabcha temporallik leksemalari ularning semantik funksiyasiga ko'ra beshta konseptual guruhga ajratildi:

1. Biologik vaqt – *umr, hayot, nafas*;
2. Mikrovaqt – *lahza, dam*;
3. Makrovaqt – *asr, zamon*;
4. Aksiologik vaqt – *fursat*;
5. Metafizik (abadiy) vaqt – *boqiy*.

Mazkur tasnif she'rda vaqt konseptining ko'p qatlamli semantik tuzilishini ochishga hamda arab tilidan o'zlashgan leksemalarning poetik tafakkurdagi o'rnini kompleks tarzda yoritishga imkon berdi.

Natijalar

G'afur G'ulomning "Vaqt" she'ri lingvopoetik nuqtai nazardan tahlil qilinganda, unda temporallik konsepti turli leksik qatlam birliklari vositasida ifodalanganligi kuzatildi. Tadqiqot natijasida she'r tarkibida vaqt tushunchasini ifodalovchi **9 ta arab tilidan o'zlashgan leksema** aniqlandi. Bular: **fursat, nafas, umr, lahza, dam, zamon, asr, hayot, boqiy** leksemalaridir.

Mazkur leksemalar semantik-funksional xususiyatlariga ko'ra besh konseptual guruhni tashkil etadi:

Arabcha leksema	Asl ma'nosi	Temporallik turi	Lingvopoetik vazifasi
Fursat	Qulay vaqt, imkoniyat	Aksiologik vaqt	Vaqtning qadrini ifodalaydi
Nafas	Nafas, bir on	Mikrovaqt	Hayotning o'tkinchiligini bildiradi
Umr	Hayot davomiyligi	Biologik vaqt	Inson hayotining poetik timsoli
Lahza	Juda qisqa vaqt	Mikrovaqt	Psixologik vaqtni ifodalaydi
Zamon	Davr, vaqt	Makrovaqt	Tarixiy taraqqiyotni bildiradi
Asr	Asr, davr	Makrovaqt	Tarixiy vaqtni poetiklashtiradi
Hayot	Tiriklik	Biologik vaqt	Borliq va yashash konseptini ifodalaydi
Boqiy	Abadiy	Metafizik vaqt	Abadiylik konseptini yaratadi

She'rda **fursat** leksemasi uch marotaba qo'llangan bo'lib, vaqt konseptining aksiologik markazini tashkil etadi. "*G'uncha ochilguncha o'tgan fursatni Kapalak umriga qiyos etgulik*" Bu misrada **fursat** biologik vaqt bilan qiyoslanadi. G'unchani ochilishi va kapalak umrining qisqaligi orqali vaqtning o'tkinchiligi poetik metafora vositasida ifodalanadi.

Keyingi misralarda "*Fursatdir qilguvchi aziz, mukarram.*" hamda "*Fursat g'animatdir...*" shaklida qo'llanib, vaqtning inson hayotidagi eng oliy qadriyat ekanligi ta'kidlanadi. Natijada **fursat** leksemasi oddiy vaqt emas, balki ma'naviy imkoniyat konseptiga aylanadi.

Arabcha **nafas** leksemasi quyidagi misrada qo'llangan:

"*Ba'zida bir nafas olgulik muddat -Ming yulduz so'nishi uchun yetgulik.*"

"Nafas" juda qisqa vaqt oralig'ini ifodalab kelgan. Shoir bir nafasni kosmik miqyos bilan qiyoslaydi. Natijada mikrovaqt va makon o'rtasidagi poetik kontrast yuzaga keladi.

Umr she'rning eng faol arabcha leksemalaridan biridir.

"Kapalak umriga qiyos etgulik."

"Yashab umr ko'rib..."

"Umrimiz boqiydir..."

Shoir umrni biologik vaqt chegarasidan chiqarib, insonning tarixdagi iziga aylantiradi. Ayniqsa "Umrimiz boqiydir" misrasida **umr** va **boqiy** leksemalari o'zaro semantik uyg'unlik hosil qilib, biologik hayot va ma'naviy abadiylik o'rtasidagi dialektik munosabatni ifodalaydi.

Lahza leksemasi she'rda ikki marta uchraydi.

"Bir lahza mazmuni bir butun bahor."

"Har lahza zamonlar umridek uzun."

Shoir lahzani cheksiz mazmun mujassam bo'lgan poetik makon sifatida talqin qiladi. "Bir lahza" va "bir butun bahor" o'rtasidagi metaforik parallelizm vaqtning nisbiyligini ifodalaydi.

Makrotemporallikni ifodalovchi **zamon** va **asr** leksemalari tarixiy vaqtni poetiklashtiradi.

"Bir olam zamon."

"Zamon qo'rasining so'nmas cho'g'imiz."

"Aziz asrimizning aziz onlari."

"Asrlar taqdiri lahzalarda hal."

Shoir zamonni harakatdagi tarix sifatida, asrni esa insoniyat taraqqiyotining poetik o'lchovi sifatida tasvirlaydi.

Arabcha **hayot** va **boqiy** leksemalari she'rning falsafiy yakunini hosil qiladi.

"Hayot sharobidan bir qultum yutay."

"Umrimiz boqiydir..."

Bu misralarda hayot ma'naviy kamolot timsoliga aylanadi. **Boqiy** leksemasi esa insonning ezgu amallari va tarixiy xotirasining abadiyligini ifodalaydi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, G'afur G'ulom temporallikni ifodalashda arab tilidan o'zlashgan abstrakt leksemalardan tizimli ravishda foydalangan. Ushbu birliklar biologik, psixologik, tarixiy, aksiologik va metafizik vaqt konseptlarini shakllantirish orqali she'rning falsafiy-poetik mazmunini yuzaga chiqaruvchi asosiy lingvopoetik vositalar sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari G'afur G'ulomning "Vaqt" she'rida **fursat, nafas, umr, lahza, dam, zamon, asr, hayot** va **boqiy** kabi arab tilidan o'zlashgan leksemalar temporallik konseptini ifodalovchi muhim lingvopoetik vositalar ekanligini ko'rsatdi. Ushbu leksemalar biologik, psixologik, tarixiy, aksiologik va metafizik vaqtni ifodalash orqali she'rning falsafiy-badiiy mazmunini shakllantiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, arabcha temporallik leksemalari poetik matnda faqat nominativ vazifani emas, balki metafora, ramziy obraz va konseptual mazmun hosil qiluvchi estetik birlik vazifasini ham bajaradi. Shoir ular vositasida vaqtning o'tkinchiligi, umrning qadr-qimmati, tarixiy taraqqiyot va ma'naviy boqiylik g'oyalarini yuksak badiiy mahorat bilan ifodalagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. – Ленинград: Наука, 1990.
2. Comrie B. Tense. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
3. Eshonqulov B. X. Hozirgi o'zbek adabiy tilida arabiy lug'aviy o'zlashmalarning paradigmatic assimilyatsiya munosabati: Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. – Toshkent, 1996.
4. Jakobson R. Language in Literature. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.
5. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: University of Chicago Press, 2003.
6. Leech G. N. A Linguistic Guide to English Poetry. – London: Routledge, 2014.
7. Mahmudov N. Til. – Toshkent: Akademnashr, 2013.
8. Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A. va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2013.
9. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. – Toshkent: Universitet, 2000.
10. Reichenbach H. Elements of Symbolic Logic. – New York: Macmillan, 1947.
11. Saloyev R., Avazmetov Sh. O'zbek tilidagi arabcha va forsha so'zlar lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1996.
12. Simpson P. Stylistics: A Resource Book for Students. 3rd ed. – London: Routledge, 2020.
13. Versteegh K. The Arabic Language. 2nd ed. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
14. Wehr H. A Dictionary of Modern Written Arabic. 4th ed. – Wiesbaden: Harrassowitz, 1979.

